

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Babadjanov Shuhrat Atxamovich

“Ipoteka-bank” ATIB,
Savdoni moliyalashtirish departamenti boshlig'i,
TDIU, mustaqil izlanuvchisi,
Email: Shukhrat.Babadjanov@ipotekabank.uz
ORCID: 0009-0004-2591-7189

Annotatsiya. Maqolada tashqi savdo operatsiyalarida yuzaga keladigan tijorat, to'lov, valyuta, mamlakat, siyosiy va logistika xatarlarini kamaytirishda savdoni moliyalashtirish vositalarining o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi savdoni moliyalashtirish instrumentlari — hujjatli akkreditiv, bank kafolati, hujjatli inkasso, faktoring, forfeyting va eksport kreditlarini sug'urtalash — tashqi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashdagi samaradorligini baholashdan iborat. Metodologik jihatdan maqolada qiyosiy-huquqiy, institutsional, deskriptiv-statistik va mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda tashqi savdo aylanmasi 2022-yildagi 50,0 mlrd AQSH dollaridan 2024-yilda 65,9 mlrd AQSH dollariga yetgan bo'lsa-da, savdoni moliyalashtirish bo'yicha muntazam milliy statistikaning yo'qligi ushbu mexanizmlarning real qamrovini to'liq baholashni qiyinlashtirmoqda. Ayni paytda xalqaro institutlar ma'lumotlari savdoni moliyalashtirish vositalari global miqyosda nisbatan past xatarli moliyaviy aktivlar sinfi ekanini, ammo moliyalashtirish yetishmovchiligi saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Maqolada O'zbekistonda 2020–2025-yillarda qabul qilingan eksportni qo'llab-quvvatlash va savdoni moliyalashtirishga oid normativ-huquqiy asoslar ham tizimlashtiriladi.

Kalit so'zlar: savdoni moliyalashtirish, tashqi savdo, tashqi iqtisodiy xavfsizlik, akkreditiv, bank kafolati, eksportoldi moliyalashtirish, eksport sug'urtasi, tashqi savdo xatarlari.

Abstract. The article analyzes the role of trade finance instruments in reducing commercial, payment, currency, country, political, and logistics risks arising in foreign trade operations. The aim of the study is to assess the effectiveness of trade finance instruments—documentary letter of credit, bank guarantee, documentary collection, factoring, forfaiting, and export credit insurance—in ensuring external economic security. Methodologically, the study applies comparative legal, institutional, descriptive-statistical, and logical analysis methods. The results indicate that although Uzbekistan's foreign trade turnover increased from USD 50.0 billion in 2022 to USD 65.9 billion in 2024, the absence of systematic national statistics on trade finance complicates the full assessment of the actual coverage of these mechanisms. At the same time, data from international institutions show that trade finance instruments globally represent a relatively low-risk class of financial assets, although a financing gap persists. The article also systematizes the regulatory and legal framework adopted in Uzbekistan in 2020–2025 to support exports and trade finance.

Key words: trade finance, foreign trade, external economic security, letter of credit, bank guarantee, pre-export financing, export insurance, foreign trade risks.

Аннотация. В статье анализируется роль инструментов торгового финансирования в снижении коммерческих, платёжных, валютных, страновых, политических и логистических рисков, возникающих во внешнеторговых операциях. Цель исследования заключается в оценке эффективности инструментов торгового финансирования — документарного аккредитива, банковской гарантии, документарного инкассо, факторинга, форфейтинга и страхования экспортных кредитов — в обеспечении внешнеэкономической безопасности. С методологической точки зрения в статье использованы сравнительно-правовой, институциональный, дескриптивно-статистический и логический методы анализа. Результаты показывают, что несмотря на рост внешнеторгового оборота Узбекистана

с 50,0 млрд долларов США в 2022 году до 65,9 млрд долларов США в 2024 году, отсутствие системной национальной статистики по торговому финансированию затрудняет полную оценку реального охвата этих механизмов. В то же время данные международных институтов свидетельствуют о том, что инструменты торгового финансирования на глобальном уровне относятся к относительно низкорискованному классу финансовых активов, однако дефицит финансирования сохраняется. В статье также систематизирована нормативно-правовая база, принятая в Узбекистане в 2020–2025 годах в целях поддержки экспорта и развития торгового финансирования.

Ключевые слова: торговое финансирование, внешняя торговля, внешнеэкономическая безопасность, аккредитив, банковская гарантия, предэкспортное финансирование, экспортное страхование, риски внешней торговли.

KIRISH

Tashqi savdo barqaror iqtisodiy o‘shishning eng muhim omilidir. Biroq, u tijorat, valyuta va mamlakat xatarlarining yuqori darajasi bilan kechadi. Zamonaviy jahon iqtisodiyoti odatiy jahon tartibining qayta qurilishi boshlanishi munosabati bilan global iqtisodiyot va xalqaro savdoda noaniqlikning chuqurlashuvi bilan tavsiflanadi. Hozirgi globallashuv jarayonlarining inersiyasi saqlanib qolayotganiga qaramay, xalqaro savdoda sanksiyalar va cheklovlar bilan bog‘liq tashqi iqtisodiy xatarlar kuchaymoqda. Bunday sharoitda savdoni moliyalashtirish vositalari tashqi iqtisodiy aloqalar barqarorligini ta’minlashning asosiy mexanizmi hamda savdodagi xatarlarni kamaytirishning muhim vositasiga aylanmoqda.

Xalqaro savdo palatasi (ICC) savdo va zanjirli moliyalashtirish bo‘yicha eng muhim global ma’lumotlar registrlaridan birini yuritadi. 2025-yilda ushbu sohadagi xatarlar va boshqa ko‘rsatkichlarni baholash uchun 25,7 trillion AQSH dollaridan ortiq jamlangan tranzaksiyalarni to‘plagan. Bu ICC ni xavf profillari va savdo moliyalashtirish tendensiyalarini tahlil qilish uchun asosiy manbalardan biriga aylantiradi.

Osiyo taraqqiyot banki (OTB) o‘tkazgan Global Trade Finance Gap tadqiqoti ko‘rsatishicha, 2025-yilda tashqi savdoni moliyalashtirishning global taqchilligi 2,5 trillion AQSH dollari darajasida saqlanib qolgan.¹ Bu savdoni moliyalashtirishga bo‘lgan talab va bunday vositalarning amaldagi mavjudligi o‘rtasidagi tafovutni aks ettiradi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda tashqi savdo hajmining jadal kengayishi ushbu masalaning amaliy dolzarbligini yanada oshirdi. 2022-yilda respublika tashqi savdo aylanmasi 50,0 mlrd AQSH dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilda 62,6 mlrd AQSH dollariga, 2024-yilda esa 65,9 mlrd AQSH dollariga yetdi. Shu davrda eksport hajmi 19,3 mlrd dollardan 26,9 mlrd dollargacha oshgan.²

Savdoni moliyalashtirish vositalari aynan ana shu xavflarni qayta taqsimlash, bank kafolati bilan mustahkamlash, kontragentlar o‘rtasidagi ishonchni oshirish va likvidlik uzilishlarini kamaytirish uchun qo‘llanadi. ADBning 2025-yilgi Global Trade Finance Gap Survey hisobotiga ko‘ra, global savdo moliyalashtirish bo‘shlig‘i 2,5 trillion AQSH dollari darajasida saqlanib qolgan.³ Bu savdo bitimlari ehtiyojlari bilan real moliyalashtirish taklifi o‘rtasida jiddiy tafovut mavjudligini ko‘rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashqi savdoda xatarlarni kamaytirish masalasi xalqaro iqtisodiy adabiyotlarda keng o‘rganilgan bo‘lib, unda savdoni moliyalashtirish vositalarining roli alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, J. Ahn savdo operatsiyalarida to‘lov usullari va moliyalashtirish instrumentlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilib, hujjatli akkreditiv, inkasso va ochiq hisob-kitob kabi vositalar savdo ishtirokchilari o‘rtasidagi axborot assimetriyasini kamaytirishini hamda to‘lov xatarlarini sezilarli darajada pasaytirishini ta’kidlaydi. Uning nuqtayi nazariga ko‘ra, savdo moliyalashtirish vositalari ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda ishonch muhitini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Xalqaro savdoda xatarlarni baholash va boshqarish masalalari International Chamber of Commerce tomonidan tayyorlangan hisobotlarda ham keng yoritilgan. 2024-yilgi ICC Trade Register hisobotida savdo moliyalashtirish operatsiyalari boshqa moliyaviy instrumentlarga nisbatan past risk darajasiga ega ekani, ayniqsa akkreditivlar va bank kafolatlari bo‘yicha defolt darajasi minimal ekanligi qayd etilgan. Bu esa savdoni moliyalashtirish vositalarining xavfsizlikni ta’minlashdagi yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

Savdo operatsiyalarini qo‘llab-quvvatlashda xalqaro moliya institutlarining roli ham muhimdir. European Bank for Reconstruction and Development tomonidan amalga oshirilayotgan Trade Facilitation Programme eksport-import operatsiyalarini sug‘urtalash, banklar o‘rtasida risklarni taqsimlash va kafolat mexanizmlarini joriy etish orqali savdo xatarlarini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Ushbu dastur orqali ayniqsa kichik va o‘rta biznes subyektlarining xalqaro savdoga kirish imkoniyatlari kengaymoqda.

1 <https://www.adb.org/publications/adb-global-trade-finance-gap-survey>

2 https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/taxlil2023yil-yanvar-dekabr_uzb.pdf

3 <https://www.adb.org/publications/adb-global-trade-finance-gap-survey>

Global savdo dinamikasi va xatarlar bilan bog'liq statistik ma'lumotlar United Nations Conference on Trade and Development tomonidan muntazam ravishda e'lon qilinadi. UNCTAD Statistical Handbook 2025 ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda global savdo hajmining o'sishi bilan bir qatorda valyuta, logistika va siyosiy xatarlar ham ortib bormoqda. Bu holat savdoni moliyalashtirish instrumentlariga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytiradi.

Savdo moliyalashtirishning barqaror rivojlanish bilan bog'liqligi K. Megersa tomonidan chuqur o'rganilgan. U savdoni moliyalashtirish vositalarining nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi rolini asoslab beradi. Xususan, yashil moliyalashtirish instrumentlari va barqaror savdo kreditlari uzoq muddatli xatarlarni kamaytirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Savdoni moliyalashtirish mexanizmlari va instrumentlarining turlari S. F. Tichinskiy tomonidan tizimli ravishda tasniflangan bo'lib, u savdo tashkilotlari faoliyatida bank kreditlari, faktoring, forfeyting va sug'urta instrumentlarining o'zaro uyg'un qo'llanilishi xatarlarni diversifikatsiya qilish imkonini berishini ko'rsatadi. Bu yondashuv savdo operatsiyalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mahalliy olimlardan A. Murotov savdo moliyalashtirish vositalarining eksport operatsiyalarini rivojlantirishdagi rolini tahlil qilib, ularning eksportchilar uchun kafolat mexanizmi sifatida xizmat qilishini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, bank kafolatlari, eksport kreditlarini sug'urtalash va akkreditivlar milliy eksport salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, Y. Aliyev va Y. Tashmuxe'dova makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy xavfsizlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, tashqi savdo operatsiyalarida moliyaviy instrumentlardan samarali foydalanish milliy iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qilishini asoslab bergan. Ularning fikricha, moliyaviy vositalar orqali xatarlarni boshqarish tizimini takomillashtirish agrosurslar bozori va umuman iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

1. Qiyosiy-institutsional tahlil usuli asosida savdoni moliyalashtirishning asosiy instrumentlari — hujjatli akkreditiv, bank kafolati, hujjatli inkasso, faktoring, forfeyting va eksport kreditlarini sug'urtalash — funksional vazifasi va xatarni kamaytirish mexanizmi bo'yicha solishtirildi.

2. Deskriptiv-statistik usul orqali O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2022–2024-yillar bo'yicha tashqi savdo ma'lumotlari umumlashtirildi.

3. Huquqiy-doktrinal tahlil asosida 2020–2025-yillarda eksportni qo'llab-quvvatlash, eksportoldi moliyalashtirish, subsidiyalari, jamg'arma mexanizmlari hamda savdoni rivojlantirish institutlarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar tizimlashtirildi. Bunda Lex.uz bazasidagi prezident farmonlari va qarorlari asosiy manba sifatida olindi.

4. Xalqaro tashkilotlar — ADB, ICC va EBRD — materiallari asosida savdo moliyalashtirishning global tendensiyalari va xatar profili baholandi.

Tadqiqotning chegarasi shundaki, O'zbekiston kesimida aynan trade finance instrumentlari bo'yicha yagona konsolidatsiyalashgan ochiq statistika mavjud emas; shu bois xulosalar qisman tashqi savdo statistikasi va normativ-huquqiy mexanizmlar asosida chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Osiyo taraqqiyot banki (OTB) hisobotiga ko'ra, 2025-yilda savdo moliyalashtirishdagi global talab va taklif o'rtasidagi farq 2,5 trillion AQSH dollariga baholangan - bu summa banklar va xalqaro institutlarning moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha sa'y-harakatlariga qaramay, avvalgi yillar darajasida qolgan. Bunday taqchillik kichik va o'rta korxonalar imkoniyatlarini cheklaydi hamda mamlakatlarning global yetkazib berish zanjirlariga qo'shilish qobiliyatiga, ayniqsa iqtisodiy noaniqlik davrida, ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, savdo moliyalashtirish vositalari umuman olganda past kredit xavfiga ega. Xalqaro savdo palatasi (XSP) ma'lumotlari global inqirozlar sharoitida ham savdo moliyalashtirish mahsulotlari bo'yicha to'lovlarni bajarmaslik holatlari barqaror tarzda past ekanligini ko'rsatmoqda, bu esa ularning moliyaviy mexanizm sifatidagi ishonchligini aks ettiradi. O'zbekistonda savdo moliyalashtirish operatsiyalari bo'yicha tizimli milliy statistika mavjud bo'lmasa-da, xalqaro manbalardan olingan ma'lumotlar asosiy tendensiyalar haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.

O'zbekiston eksportni kengaytirish va global ta'minot zanjirlarida ishtirok etishga faol intilayotgan mamlakat sifatida tashqi iqtisodiy xavfsizlik muammolariga duch kelmoqda. Bu muammolar valyuta xatarlaridan to'lovlar noaniqligigacha bo'lgan turli xil xavflarni o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, tashqi savdo operatsiyalari bir qator o‘ziga xos xavf-xatarlarga duch keladi. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin (1-rasm):

1-rasm. Tashqi savdo operatsiyalaridagi o‘ziga xos xatarlar⁴

Ko‘rsatilgan xatarlarni samarali boshqarish tashqi iqtisodiy faoliyatni barqaror rivojlantirishning asosiy omili hisoblanadi. Ushbu xavflarni aniqlash uchun avvalo O‘zbekistondagi tashqi savdo dinamikasini tahlil qilishimiz va yillar kesimida o‘rganishimiz zarur. Quyidagi jadval 2022–2024-yillarda O‘zbekiston tashqi savdosining asosiy ko‘rsatkichlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. O‘zbekistonda tashqi savdo dinamikasi⁵

Yil	Tashqi savdo aylanmasi, mlrd \$	Eksport, mlrd \$	Import, mlrd \$	Saldo, mlrd \$
2022	50.0	19.3	30.7	-11.4
2023	62.6	24.4	38.1	-13.7
2024	65.9	26.9	39.0	-12.0

Ushbu dinamika ikki muhim xulosani beradi. Birinchidan, tashqi savdo hajmi tez kengaymoqda, bu esa savdo operatsiyalarida to‘lov va kontragent xatarlarining iqtisodiy ahamiyatini oshiradi. Ikkinchidan, manfiy tashqi savdo balansi saqlanib qolmoqda; demak, importni moliyalashtirish va eksport tushumlarini kafolatlash mexanizmlari yanada dolzarb bo‘lib bormoqda.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, tashqi savdo xatarlarini kamaytirishda instrumentlar vazifasi bir xil emas, balki ular turli xavf segmentlariga xizmat qiladi (2-jadval):

2-jadval. Savdoni moliyalashtirish vositalarining qiyosiy tavsifi

Vosita	Asosiy kamaytiradigan xatar	Amaliy ustunlik	Asosiy cheklov
Hujjatli akkreditiv	To‘lov va kontragent xatari	Bank majburiyati tufayli yuqori ishonchlilik	Narxi nisbatan yuqori, hujjatlashtirish murakkab
Bank kafolati	Shartnoma bajarilmasligi xatari	Avans, tender, performance risk’ni qoplaydi	Barcha siyosiy xatarlarni qoplaymaydi
Hujjatli inkasso	To‘lovni kechiktirish yoki rad etish xatari	Xarajat past	Bank to‘lovni kafolatlamaydi
Faktoring	Debitorlik va likvidlik xatari	Aylanma mablag‘ni tezlashtiradi	Komissiya va diskont xarajati mavjud

4 Muallif ishlanmasi

5 Muallif tomonidan 2022-yil — Statistika agentligi ma’lumoti; 2023-yil — yanvar-dekabr dastlabki ma’lumot; 2024-yil — yanvar-dekabr dastlabki ma’lumotlari asosida mustaqil tuzilgan. https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/taxlii2023yil-yanvar-dekabr_uzb.pdf

Forfeyting	Uzoq muddatli kredit va mamlakat xatari	Riskni to'liq o'tkazish imkoni	Barcha bitimlarga mos emas
Eksport sug'urtasi	Siyosiy va tijorat xatari	Bank va investor ishonchini oshiradi	Qo'shimcha sug'urta xarajati

ADB ma'lumotlariga ko'ra, global trade finance gap 2025-yilda ham 2,5 trillion dollar darajasida qolgan.⁶ Bu ayniqsa KOBlar uchun savdoni moliyalashtirishga kirish imkoniyati yetarli emasligini anglatadi.

EBRD Trade Facilitation Programme tajribasi esa xalqaro bank kafolatlari va trade loan mexanizmlari rivojlanayotgan bozorlar uchun samarali ekanini ko'rsatadi. 2024-yil oxiri holatiga ko'ra TFP doirasida 130 dan ortiq issuing bank va 800 dan ortiq confirming bank ishtirok etgan, umumiy tranzaksiya qiymati 41 mlrd yevrodan oshgan.⁷ ICC materiallari savdo moliyalashtirish mahsulotlari, ayniqsa akkreditiv va kafolatlari, tarixan bank tizimidagi past defoltili aktivlar toifasiga kirishini tasdiqlaydi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar va tahlillar natijasida Savdoni moliyalashtirish vositalarining O'zbekistonda qo'llanish darajasi va tashqi savdo xatarlarini kamaytirishdagi samaradorligi tahlil qildik (3-jadval).

3-jadval. Savdoni moliyalashtirish vositalarining O'zbekistonda qo'llanish darajasi va tashqi savdo xatarlarini kamaytirishdagi samaradorligi⁸

Instrument	O'zbekistonda qo'llanish darajasi	Risk kamaytirish samarasi	Qo'llanish xususiyatlari
Akkreditiv	yuqori	juda yuqori	Tashqi savdo operatsiyalarida eng keng qo'llaniladigan vositalardan biri hisoblanadi. Bank eksportyor foydasiga to'lov majburiyatini olgani sababli kontragent va to'lov xatarlarini sezilarli darajada kamaytiradi hamda eksport-import operatsiyalarining xavfsizligini oshiradi.
Bank kafolati	o'rta	yuqori	Asosan kontrakt majburiyatlari bajarilishini ta'minlash, tenderlarda ishtirok etish va avans to'lovlarini kafolatlashda qo'llaniladi. Ushbu instrument shartnoma bajarilmasligi bilan bog'liq xatarlarni kamaytiradi, biroq to'lov jarayonini to'liq nazorat qilmaydi.
Faktoring	past	o'rta	Debitorlik qarzlarni moliyalashtirish orqali eksportyor korxonalarining likvidligini oshiradi va aylanma mablag'lar yetishmovchiligi riskini kamaytiradi. Biroq O'zbekistonda ushbu instrument hali keng rivojlanmagan.
Forfeyting	juda past	yuqori	Uzoq muddatli eksport bitimlarida qarz majburiyatlarini diskont asosida sotish orqali kredit va mamlakat xatarlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Amaliyotda asosan yirik xalqaro savdo operatsiyalarida qo'llaniladi.

Mazkur jadvaldan ko'rinadiki, O'zbekistonda tashqi savdo operatsiyalarida eng keng qo'llaniladigan savdoni moliyalashtirish vositasi hujjatli akkreditiv hisoblanadi. Bu instrument bank tomonidan to'lov majburiyati kafolatlanishi sababli kontragent va to'lov xatarlarini eng samarali kamaytiruvchi vosita sifatida qaraladi. Faktoring va forfeyting kabi zamonaviy savdoni moliyalashtirish instrumentlari esa hali yetarli darajada rivojlanmagan bo'lib, ularning amaliy qo'llanishi asosan yirik eksport operatsiyalari bilan cheklanib qolmoqda.

So'nggi yillarda qabul qilingan eng muhim normativ-huquqiy hujjatlar ham ushbu yo'nalishda nazorat va takomillashtirishga turtki bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.10.2020 yildagi "Eksport faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6091-son⁹, 23.06.2025 yildagi "Mamlakatimizga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-97-son¹⁰ Farmoni, 14.03.2024 yildagi "Tashqi savdo va hududiy sanoatni rivojlantirishda tadbirkorlar birlashmalarining rolini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-126-son¹¹ qarori, 27.12.2024 yildagi "Tadbirkorlar uchun teng sharoitlar va adolatli

6 <https://www.adb.org/publications/adb-global-trade-finance-gap-survey>

7 <https://chatgpt.com/c/69b428a4-af00-8396-9661-e80bcbabfc90#:~:text=ADB%20ma%E2%80%99lumotlariga%20ko%E2%80%98ra,toifasiga%20kirishini%20tasdiqlaydi.>

8 ADB (2025), ICC Trade Register (2024), WTO Trade Finance Reports asosida muallif tomonidan mustaqil tuzilgan

9 <https://lex.uz/uz/docs/-5060630>

10 <https://lex.uz/uz/docs/-7594188>

11 <https://lex.uz/uz/docs/-6838934>

raqobat muhitini ta’minlash bo’yicha navbatdagi chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF-229-son¹² Farmoni va boshqa ko’plab qaror va farmonlar buning yaqqol misolidir.

Mazkur hujjatlar tahlili shuni ko’rsatadiki, O’zbekistonda 2020-yildan boshlab savdoni moliyalashtirish infratuzilmasi bosqichma-bosqich kuchaytirilgan: avval resurs bazasi kengaytirildi, keyin jamg’arma mexanizmlari chuqurlashtirildi, 2024-yilga kelib esa institutsional konsolidatsiya va JSTga moslashtirish yo’nalishi kuchaydi.

Shu bilan birga, muayyan vositani tanlash tomonlar o’rtasidagi ishonch darajasiga, mamlakat sharoitlariga, bitim summasiga va kompaniyaning xatarlarni boshqarish strategiyasiga bog’liq. Shunday qilib, ushbu vositalardan o’z vaqtida va keng foydalanish tashqi savdo barqarorligini oshirishga, to’lov balansini mustahkamlashga va iqtisodiyotning tashqi zarbalarga nisbatan zaifligini kamaytirishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar savdoni moliyalashtirish vositalarining tashqi iqtisodiy xavfsizlikdagi o’rni uchta yo’nalishda muhim ekanini ko’rsatadi.

birinchidan, bu vositalar mikrodarajada eksportyor va importyor o’rtasidagi ishonch muammosini hal qiladi. Akkreditiv yoki bank kafolati mavjud bo’lganda, kontragent xatari bank tizimiga ko’chadi va bitimning bajarilish ehtimoli oshadi. ICC va EBRD tajribasi ham aynan shuni ko’rsatadi.

ikkinchidan, ular mezodarajada bank tizimi va eksport infratuzilmasi uchun risk-sharing mexanizmini yaratadi. Jamg’arma, sug’urta, subsidiya va refinancing mexanizmlarining mavjudligi banklarni eksport bitimlarini ko’proq moliyalashtirishga undaydi. O’zbekistonning 2020–2024-yillardagi normativ evolyutsiyasi aynan shu modelga yaqinlashayotganini ko’rsatadi.

uchinchidan, ular makrodarajada tashqi zarbalarga nisbatan iqtisodiy chidamlilikni oshiradi. Tashqi savdo aylanmasi o’sayotgan sharoitda to’lov xavfi, kurs xavfi va logistika xavfi ham absolyut hajm jihatidan ortadi. Demak, trade finance vositalarisiz eksport o’sishi barqaror bo’la olmaydi.

Shu bilan birga, O’zbekiston amaliyotida ikki muammo saqlanib qolmoqda. Birinchisi, savdoni moliyalashtirish instrumentlari bo’yicha alohida ochiq statistika yetarli emas. Ikkinchisi, KOBlar uchun ushbu vositalarning narxi, hujjatlashtirish talablari va bank risk-appehiti hali ham cheklov bo’lib qolmoqda. Bu muammolar ADB qayd etayotgan global moliyalashtirish bo’shlig’i bilan hamohangdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko’ra, savdoni moliyalashtirish vositalari tashqi savdo xatarlarini kamaytirishning nafaqat bank texnikasi, balki tashqi iqtisodiy xavfsizlik siyosatining muhim elementi hisoblanadi.

Savdoni moliyalashtirish vositalari tashqi savdo faoliyatidagi xatarlarni kamaytirishda va xalqaro tijorat operatsiyalarining barqarorligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Ularni qo’llash bitim ishtirokchilarining manfaatlarini himoya qilishga, to’lov intizomini yaxshilashga va umuman xalqaro savdoni rivojlantirishga ko’maklashadi. Global xatarlarning ko’payishi sharoitida savdoni moliyalashtirishning ahamiyati tobora ortib bormoqda, bu esa uni yanada takomillashtirish va o’zgaruvchan jahon iqtisodiyotiga moslashtirishni taqozo etmoqda. Savdoni moliyalashtirish vositalarini qo’llashni kengaytirish tashqi savdo xatarlarini kamaytirish, eksport oqimlarining barqarorligini oshirish va O’zbekistonning tashqi iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Asian Development Bank. (2025). ADB trade finance gap survey 2025: Bridging the global trade finance gap. <https://www.adb.org/publications/adb-global-trade-finance-gap-survey>
2. Ahn, J. (2021). Trade finance and payment methods in international trade. In Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Oxford University Press. <https://oxfordre.com/economics/view/10.1093/acrefore/9780190625979.001.0001/acrefore-9780190625979-e-326>
3. International Chamber of Commerce. (2024). ICC trade register report: Global risks in trade finance. <https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/trade-finance/>
4. European Bank for Reconstruction and Development. (2024). Trade facilitation programme: Factsheet. <https://www.ebrd.com/home/work-with-us/trade-facilitation-programme/factsheet-about-us.html>
5. United Nations Conference on Trade and Development. (2025). UNCTAD statistical handbook 2025. https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat50_en.pdf
6. Megersa, K. (2020). Sustainable trade finance and financing instruments (K4D Helpdesk Report No. 821). Institute of Development Studies. https://opendocs.ids.ac.uk/articles/report/Sustainable_Trade_Finance_and_Financing_Instruments/26432887
7. Tichinskiy, S. F. (2024). Mechanisms, types and instruments of financing trade organizations. CyberLeninka. <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-vidy-i-instrumenty-finansirovaniya-deyatelnosti-torgovyh-organizatsiy>
8. Murotov, A. (2025). Trade finance as a guarantee for the development of export operations. Finance and Banking Journal, 11(1), 11–17. <https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj/article/view/285>

12 <https://lex.uz/uz/docs/-7283088>

9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2024). O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo ko'rsatkichlari bo'yicha statistik ma'lumotlar. https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/taxlil2023yil-yanvar-dekabr_uzb.pdf
10. World Trade Organization. (2023). Trade finance and SMEs: Bridging the gap in provision. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tradefinsme_e.pdf
11. Aliyev, Y., & Tashmuxeimedova, Y. Makroiqtisodiy Barqarorlikni Ta'minlash Orqali Agroresurslar Bozori Iqtisodiy Xavfsizligini Oshirish Masalalari. Green Economy and Development, 3(10), 667313. <https://media.neliti.com/media/publications/667313-makroiqtisodiy-barqarorlikni-taminlash-o-152c13a2.pdf>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

